

SERVIÇOS PÚBLICOS E ALIMENTAÇÃO: UM ESTUDO COM CONSUMIDORES DO RESTAURANTE POPULAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BA

PUBLIC SERVICES AND FOOD: A STUDY WITH CONSUMERS OF THE POPULAR RESTAURANT OF VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

Georgia dos Santos Sirqueira¹; Germínio José Silva Júnior²; Luisa Ribeiro da Silva³; Romildo Ferreira dos Santos⁴; Samuel Santos Oliveira⁵

¹ Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB - Discente do Curso de Administração - Vitória da Conquista - BA – Brasil. E-mail: spellhta@gmail.com

² Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB – Mestrando em Educação, Especialista em Administração Mercadológica e Gestão de Pessoas, Administrador - Vitória da Conquista - BA – Brasil. E-mail: germiniojr@gmail.com

³ Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB - Discente do Curso de Administração - Vitória da Conquista - BA – Brasil. E-mail: luisaribeiro193@gmail.com

⁴ Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB - Discente do Curso de Administração - Vitória da Conquista - BA – Brasil. E-mail: romildo@gmail.com

⁵ Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB - Discente do Curso de Administração - Vitória da Conquista - BA – Brasil. E-mail: samuel.oliveira0896@outlook.com

Resumo: Este estudo objetivou analisar qual o valor percebido pelo cliente acerca da qualidade prestada no serviço oferecido pelo Restaurante Popular de Vitória da Conquista – BA. Fez-se necessário realizar uma pesquisa bibliográfica, dentro da área de Qualidade, especialmente em Restaurantes. Como estratégia metodológica do estudo de caso simples a pesquisa apresentou escopo exploratório e descritivo. O principal instrumento de coleta de dados foi a utilização de questionários em papel e pelo *Google* Formulários. Ao todo foram coletados dados de 100 consumidores. Os resultados apontam que a maioria dos clientes são frequentadores regulares do Restaurante Popular (RP), indo ao local mais de três vezes por semana. Estes clientes se encontram satisfeitos com as refeições servidas no Restaurante Popular, oferecendo aos frequentadores alimentos que, muitas vezes, não fazem parte de sua alimentação em suas casas.

Palavras-chave: Restaurante Popular, Alimentação, Políticas Públicas, Gestão Pública, Qualidade.

Abstract: This study aimed to analyze the value perceived by the client about the quality of the service offered by the Popular Restaurant in Vitória da Conquista - BA. It was necessary to carry out a bibliographic search, within the Quality area, especially in Restaurants. As a methodological strategy for the simple case study, the research had an exploratory and descriptive scope. The main instrument of data collection was the use of questionnaires on paper and by Google Forms. In all, data were collected from 100 consumers. The results show that the majority of customers are regulars at Popular Restaurant (PR), going to the place more than three times a week. These

customers are satisfied with the meals served at the Popular Restaurant, offering to the regulars food that, many times, are not part of their food at home.

Keywords: Popular restaurant, Food, Public policy, Public management, Quality.

1 INTRODUÇÃO

Segundo informações do IBGE (2018), o município de Vitória da Conquista tornou-se a terceira maior cidade do estado da Bahia, atrás de Salvador e Feira de Santana, com uma população de 338.885 habitantes, possuindo um dos PIB que mais crescem na região. O destaque se dá pela atuação no setor de serviços, no comércio forte e dinâmico, aliados aos serviços educacionais e de saúde.

É inegável que a cidade assumiu características de um grande centro urbano e de desenvolvimento e que atraiu uma diversidade populacional extensa ao longo dos anos (IBGE, 2018). O grande desafio dos gestores é assistir a essa população de maneira que garanta, ao menos, as suas necessidades básicas.

A nível municipal, o setor que é responsável por este processo é a Secretaria de Desenvolvimento Social que atua, também, através do setor de Segurança Alimentar, com o intuito de promover uma política pública em prol de garantir que milhares de pessoas tenham uma refeição barata, nutritiva e com qualidade. De acordo com Gobato, Panigassi e Villalba (2008, p.1):

Os restaurantes populares são unidades de alimentação e nutrição destinadas ao preparo e comercialização de refeições saudáveis, ofertadas a preços acessíveis à população, que devem localizar-se preferencialmente em grandes centros urbanos. Tais restaurantes devem proporcionar a complementação alimentar dos grupos mais vulneráveis que, por falta de tempo ou recursos, não conseguem ter acesso a uma refeição saudável pelo menos uma vez por dia.

Nas diretrizes estabelecidas pelo Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, está o Restaurante Popular (RP), que funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, e está situado na Rua Yolando Fonseca, nº18, bairro Jurema – próximo ao Ginásio de Esportes Raul Ferraz (PMVC, 2019).

Inaugurado em 2014, conforme dados do site oficial da Prefeitura do Município de Vitória da Conquista (2019), o RP fornece até 1.000 refeições dia com uma média de consumo de 800 refeições. O custo total da refeição é de R\$ 7,75 (sete reais e setenta e cinco centavos), sendo pago pelos usuários um valor de R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) pela refeição (PMVC, 2019).

Diante da importância do restaurante popular para a população, levantou-se o seguinte questionamento: Qual a relação existente entre o perfil de consumidores de Restaurante Popular na cidade de Vitória da Conquista, e a percepção de qualidade quanto às características da prestação destes serviços?

Para se atingir a resposta para a supracitada questão problema, serão necessários responder a três objetivos específicos o primeiro identificar o perfil do cliente consumidor; descrever fatores que determinam a escolha do cliente consumidor e por fim averiguar a satisfação do consumidor quanto: a qualidade da alimentação, o preço, a localização, a estrutura física, o conforto, a variedade, o atendimento, a aparência do atendente e higiene do espaço.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 SURGIMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES NO BRASIL

No Brasil, as políticas públicas sociais, em especial na área de alimentação e nutrição, instituíram-se reguladas pelo Estado, que exerce o papel de mediador com a expectativa de manter sua legitimidade e asseverar a estabilidade social. Dependentes da liberação dos recursos públicos, mostram-se, como consequência, fragmentadas e descontínuas, desde quando foram estabelecidas, nos anos 1940.

A Pesquisa de Orçamento Familiar – POF, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2002 – 2003 (IBGE, 2004), em comparação com dados anteriores, revela mudanças nos hábitos alimentares dos brasileiros nos últimos trinta anos, principalmente no que diz respeito aos tipos de alimentos comprados e ao local de realização das refeições. Segundo essa pesquisa, o brasileiro consome 24% do seu salário com a alimentação fora do lar; há três décadas este percentual era de 9,70%.

Através de inúmeras alterações na legislação, e o surgimento de diversas ferramentas sociais, hoje, a Política Pública que se volta para a base dos restaurantes populares expressa-se na formalização de um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN (PINHEIRO, 2008).

O SISAN é definido como um sistema supra setorial e aberto, com a atribuição de promover e implantar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, articulando ações de instâncias governamentais e não governamentais, de diferentes esferas (PINHEIRO, 2008).

O caso de Vitória da Conquista, o restaurante popular foi fundado em 16 de outubro de 2014. Segundo informações da Prefeitura Municipal desta localidade (2019), no evento inaugural foram notadas as presenças do superintendente da Caixa Econômica Federal (CEF), dos gerentes do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste, vereadores, secretários municipais, demais convidados e a imprensa conquistense.

Localizado no centro da cidade, a obra que custou cerca de R\$ 1,3 milhões foi erguida no entorno da área conhecida como “a pedra”, onde ficam comerciantes de carros usados, e próximo a um canal de esgoto a céu aberto, o restaurante frustrou por muito tempo quem esperava usar o serviço (PMVC, 2017).

Desde sua inauguração ele é gerenciado pela empresa vencedora de uma licitação que fora feita para este fim, a Lemos Passos, que é especializada em alimentação e nutrição, e conta com um quadro de 19 funcionários. (PMVC,2019).

2.2 QUALIDADE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS RESTAURANTES

Para relacionar o perfil dos clientes com a percepção de qualidade é preciso entender que essa é diferente no caso de uma prestação de serviço como em um Restaurante Popular, isto porque, a qualidade assume características de ser intangível, ou seja, relaciona-se principalmente com as expectativas que o cliente tem como importante, de maneira individual, em relação ao serviço. Não existe um parâmetro, por exemplo, para comparar paladar.

Para os serviços, a qualidade percebida pode ser definida como a avaliação que o cliente faz do serviço, durante ou após o término do processo. Esta avaliação se dá através da comparação entre o que o cliente esperava e o que ele percebeu do serviço prestado (GIANESI; CORRÊA, 1994, *apud* TINOCO; RIBEIRO, 2008, p.74).

A satisfação também pode ser definida, segundo Oliver (1993), como o estado psicológico decorrente que foi decorrente de um estado emocional, este, aplicado em meio de uma expectativa em virtude de uma aquisição que vem a compor com os sentimentos do consumidor.

Se deve ter muito cuidado com relação à percepção do cliente em relação à empresa, porque se o produto ou serviço que ela oferece não satisfazer a necessidade do cliente/consumidor, for feito de forma inadequada, o prestador do serviço poderá ser prejudicado.

2.2.1 Qualidade e Valor Percebido

Segundo Kotler (1998), o valor percebido pelo cliente é o resultado da diferença entre o valor total esperado e o custo total envolvido na transação; desse modo, se o consumidor considerar que o valor recebido foi maior que o esperado, ele ficará satisfeito com a aquisição; porém, se o resultado for negativo ocorrerá o sentimento de frustração. Reichelt (2007), em sua tese de doutorado, afirma que:

[...] para todos os clientes, a escolha é influenciada por percepções de valor, que são formadas principalmente por percepções de qualidade, preço e conveniência. Essas percepções tendem a ser relativamente cognitivas, objetivas e racionais (por exemplo, pode haver pouca discussão a respeito do preço de um produto ou dos seus atributos objetivos) (RUST; ZEITHAML; LEMON, 2001, p. 19).

Desta maneira, percebe-se que o valor percebido pode ser influenciado de diversas maneiras e de intensidades diferentes de pessoa a pessoa. Isto se deve ao fato de que as percepções individuais de mundo serem muito cognitivas e objetivas, ainda mais em se tratando de um serviço.

3 METODOLOGIA

O estudo possuiu caráter misto, exploratório e descritivo, pois a proposição do mesmo foi de ir a campo, onde buscou-se informações iniciais sobre a qualidade e a percepção dela pelos clientes do restaurante popular além de descrevê-los. O método de abordagem foi quantitativo visto que numa percepção de qualidade foram necessárias informações subjetivas sobre qualidade e agregação de valor do produto na visão do cliente consumidor.

O questionário buscou responder as questões problemas e aclarar agentes causadores, os quais influenciaram o cliente consumidor, no momento da formulação intrínseca e pessoal, de sua satisfação objetiva e subjetiva com o Restaurante Popular da cidade. Tais aspectos como: atendimento, funcionários, cardápio, preço, *lead time* de espera, equipamentos, instalações e gestão, cujos resultados obtidos foram analisados.

A amostragem refere-se à definição da população e amostra que foi utilizada na realização do trabalho. A amostra indica um subconjunto ou uma “parte” representativo da população (por exemplo: os funcionários da empresa que trabalham no departamento comercial).

A pesquisa foi aplicada no Restaurante Popular, para os clientes que lá fizeram uso dos serviços prestados, todos os que por lá passaram em algum momento

usufruíram do restaurante. Entretanto, a fim de que se realizasse tal pesquisa de forma mais rápida e sucinta, a pesquisa foi estabelecida com apenas uma amostra de 100 clientes que frequentam ou não de forma diária o estabelecimento e posteriormente foi calculado e tabulado utilizando-se de artifícios estatísticos.

Foi utilizado questionário, com questões estruturadas. Sua finalidade foi indicar a relação entre qualidade apresentada e satisfação dos consumidores do estabelecimento.

A coleta de dados foi realizada em forma de um questionário administrado pessoalmente, de forma que os clientes responderam anotando as respostas em papel ou com auxílio de aparatos eletrônicos, onde os dados foram coletados através do google formulários.

Para o tratamento dos dados foi utilizada tabulação eletrônica, “uma vez que facilita, ao leitor, a compreensão e interpretação rápida da massa de dados, podendo, apenas com uma olhada, apreender importantes detalhes e relações”. (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 169). Assim, a ferramenta Excel foi utilizada para facilitar a visualização dos dados, através de representações e gráficos facilitando a análise dos dados obtidos. Após a tabulação dos dados, os mesmos foram examinados e discutidos, analisando as informações alcançadas com os dados juntamente com o referencial teórico.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As informações aqui apresentadas foram obtidas através de um questionário entregue aos consumidores do Restaurante Popular. Foi realizada durante dois dias da semana, nos dias 17 e 18 de julho de 2019, quarta e quinta-feira, das 11h às 13h30min. Ao todo foram coletados dados de 100 consumidores.

4.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS CONSUMIDORES

Em relação a faixa etária dos frequentadores do restaurante, segundo o gráfico 1, é diversificada e dividida entre as faixas apresentadas. Contudo, a maioria é composta por pessoas entre 46 a 55 anos, todavia, entre os jovens, o restaurante é muito popular, pois a faixa etária entre 18 a 35 anos soma quase 40% dos frequentadores que utilizam o RP.

Gráfico 1: Faixa Etária

Gráfico 2: Estado Civil

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019.

No que tange ao estado civil, conforme gráfico 2, ficou demonstrado que 40% dos frequentadores são solteiros e, em segundo lugar, com 34% são casados. Um número também expressivo que demonstra que tratando-se de restaurante popular, tanto solteiros quanto casados frequentam, a fim de economizar e se alimentar bem.

Em se tratando da escolaridade, foi possível verificar uma grande diversificação. Mas a presença de usuários que têm o ensino fundamental incompleto e ensino fundamental completo totalizam 31% dos pesquisados, demonstrando que o RP é, sim, popular como o nome diz; a diversificação é aparente pois todos os níveis estão presente entre os respondentes, ou seja, pessoas com nível médio completo, superior incompleto e superior completo, materializando uma enorme variação no nível de conhecimento. Vale destacar que pessoas com o superior incompleto e superior completo somam 30% do total de clientes, como se pode visualizar no gráfico 3.

Verificando o item profissão, conforme discriminado no gráfico 4, ficou comprovado que grande parte dos pesquisados trabalha em instituições privadas, com 36% e, que 20% dos clientes, são feirantes. Pode-se concluir que a localização do restaurante nas proximidades do comércio, Centro Estadual de Abastecimento Edmundo Flores – CEASA e do centro da cidade, que possui muitos vendedores ambulantes, é um fator de atratividade para esses frequentadores, que possuem baixos rendimentos e tem no Restaurante Popular uma fonte de alimentação de qualidade, com preços reduzidos e proximidade do seu local de trabalho.

Gráfico 3: Escolaridade

Gráfico 4: Profissão

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019.

Ficaram mais acentuadas profissões que em ordem regressiva de representatividade temos: trabalhadores de instituições privadas 36%, feirantes 20%, profissionais públicos 17% e ambulantes 11%.

No que se refere ao local de moradia dos frequentadores, segundo o gráfico 5, foi percebido que 24% residem na Zona Oeste e 18% na Zona Norte, onde se localizam bairros como: Brasil, Patagônia, Vilas Serranas, Ibirapuera, Guarani, Cruzeiro, Nova Cidade, entre outros e a Zona Rural com uma participação de 12% dos usuários.

Tudo isto evidencia uma participação massiva de pessoas que moram nos bairros mais populares da cidade, com uma frequência maior no RP. Também ficou comprovado, que os moradores dos bairros de classes mais altas têm uma frequência mínima no RP com um percentual registrado de 6% para a Zona Leste da cidade, onde estão os Bairros Recreio, Candeias, Universidade, etc.

A situação da moradia, apontado no gráfico 6, é o dado menos diversificado dentre os demais. Afinal, 51% dos frequentadores tem casa própria, um dado importante para o estudo e mais ainda para a sociedade como um todo.

O núcleo familiar, de acordo com o gráfico 7, revelou que 55% dos frequentadores do restaurante residem em casa com 4 pessoas ou mais, podemos atrelar uma parte desse resultado com o do gráfico 2 onde somando os casados, viúvos(a), divorciados e os com união estável temos um resultado de 60% dos clientes do RP.

Gráfico 5: Localização da Moradia.

Gráfico 6: Moradia.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019.

Gráfico 7: Pessoas no Núcleo Familiar.

Gráfico 8: Renda Familiar.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019.

Sobre o que diz respeito ao indicativo de renda mensal individual, segundo o gráfico 8, apresentou que 33% dos respondentes ganham até R\$ 900,00 (menos de um salário mínimo) e que 29% ganham até R\$ 1.200,00 (um pouco acima do salário mínimo). Isso comprova que 63% dos participantes da pesquisa, são pessoas que necessitam de uma alimentação subsidiada, e isto elas encontram no Restaurante Popular. Com o apenas R\$3,50 por refeição, essas pessoas, quase que diariamente se deslocam para o local em busca dessa alimentação, se não existisse o RP, muitos desses, não conseguiriam fazer uma refeição diariamente na qualidade e quantidade que é oferecida naquele estabelecimento.

Desse modo, fica evidenciado a necessidade do Restaurante Popular para população de baixa renda. Os gráficos 4 e 8, corroboram os dados, de que os frequentadores do RP são pessoas das Classes C, D e E, em sua maioria. Com as taxas de desemprego altas, as pessoas buscam no mercado informal um modo de

sobreviver e de sustentar suas famílias, o RP é uma forma de mantê-los alimentados a baixo custo.

Esse programa alimentar está justamente em favor dos que ganham um salário menor, e isto foi verificado em virtude das filas que se formam todos os dias antes da abertura do restaurante.

4.2 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE PERCEBIDA PELOS CLIENTES

Em conformidade com o gráfico 9, 65 pessoas dos 100 entrevistados, o RP já faz parte da rotina, enquanto 28 não estão acostumados a frequentar o restaurante todos os dias, e 9 foram pela primeira vez no dia da entrevista.

Gráfico 9: Rotina ao Restaurante Popular.

Gráfico 10: Frequência ao Restaurante Popular.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019.

O indicador de frequência, gráfico 10, confirma que 63% das pessoas frequentam o restaurante regularmente por 3 ou mais vezes por semana. Mostrando que o nível de satisfação do serviço prestado pode ser analisado também pela frequência que o cliente vai ao estabelecimento.

Para Kotler (1998), o valor percebido pelo cliente é o resultado da diferença entre o valor total esperado e o custo total envolvido na transação. Desse modo, se o consumidor considerar que o valor recebido foi maior que o esperado, ele ficará satisfeito com a aquisição. Porém, se o resultado for negativo ocorrerá o sentimento de frustração.

Desta maneira pode-se analisar, conforme o gráfico 11, que um dos quesitos mais notáveis que faz o cliente escolher o Restaurante Popular, foi o preço, que ganhou a maior indicação dos respondentes. Pois, 86,9% das pessoas confirmaram que o baixo valor é o principal atrativo para comparecer naquele restaurante. Isso

ratifica as demais respostas da pesquisa, onde foi apurado que os principais clientes do Restaurante Popular são moradores dos bairros periféricos e com baixos rendimentos.

Além do preço, outros requisitos pesquisados tiveram destaque no meio dos votos, como a qualidade da comida e a localização do restaurante, empatados com 36,4%. Preço, qualidade e localização são pontos fundamentais para conquistar clientes novos e manter os antigos. Kotler (1998, p.435) diz que “o preço é também um dos elementos mais sensíveis do composto de marketing porque pode ser rapidamente modificado, o que não ocorre com as características de um produto ou com os compromissos assumidos com o canal de distribuição”.

Gráfico 11: Quesitos que levam os clientes ao RP.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019.

O grau de satisfação do cliente, demonstrado no gráfico 12, a maioria dos quesitos receberam uma ótima qualificação. Com exceção da estrutura, conforto e variedade que ficaram abaixo dos 40% de satisfação dos respondentes, podemos atrelar este resultado com as grandes filas todos os dias para o almoço. Tais pesquisas como está só reafirmam o porquê do RP tem muitos clientes todos os dias, uma vez que, mesmo com alguns problemas de estrutura eles se destacam pelo preço, localização, qualidade da alimentação entre outros.

Gráfico 12: Grau de Satisfação do Cliente

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019.

Conforme a Oliver (1993), a satisfação também pode ser definida como o estado psicológico decorrente, que foi decorrente de um estado emocional, este, aplicado em meio de uma expectativa em virtude de uma aquisição que vem a compor com os sentimentos do consumidor.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a apreciação das respostas obtidas na pesquisa, conforme demonstrado nos gráficos, foi possível averiguar o perfil de consumidores do Restaurante Popular na cidade de Vitória da Conquista, a percepção de qualidade e o grau de satisfação dos consumidores quanto aos serviços prestados.

Assim sendo, ainda é necessário o fortalecimento deste empreendimento, e a permanência dos serviços oferecidos, para que ele possa continuar atendendo essa população menos favorecida. Dado que, muitos deles tem esse restaurante como única opção alimentar no período do dia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GOBATO; PANIGASSI; VILLALBA. **Identificação do perfil de usuários de um Restaurante Popular do Município de Campinas.** Segurança Alimentar e Nutricional, Campinas, 17(2): 14-25, 2010.

Instituto Brasileiro de Geografia e estatística. IBGE. Estatística Populacional, estimativa. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/vitoria-da-conquista/panorama>>. Acesso em: 09 de maio de 2019.

KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. **Princípios de Marketing**. Rio de Janeiro: Editora LTC, 1998.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2003.

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. **Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Rede de equipamentos públicos de alimentação e nutrição**. Disponível em: <<http://www.mds.gov.br>>. Acesso em: 29 de março de 2019.

OLIVER RL. **Cognitive, affective, and attribute bases of the satisfaction response**. *Journal of Consumer Research*, Chicago: v. 20, p. 418-430, 1993.

PINHEIRO, A. R. O. **Reflexões sobre o processo histórico/político de construção da lei orgânica de segurança alimentar e nutricional**. *Rev. Seg. Alim. e Nutric. Campinas*, v. 15, n. 2, p. 1-15, 2008.

Presidência da República. **Decreto no 7.272, de 25 de agosto de 2010**. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília: Presidência da República, 2010.

REICHELT, V. P. **Valor Percebido do Cliente**: um estudo sobre o relacionamento entre as instituições de ensino superior e seus alunos. 2007. 372f. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) – Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo.

RUST, R. T., LEMON, K. N., ZEITHAML, V. A. **Return on Marketing: Using Valor do cliente to Focus Marketing Strategy**. *Journal of Marketing*, v. 68, p. 109-27, Jan. 2004a.

TINOCO; RIBEIRO. **Estudo qualitativo dos principais atributos que determinam a percepção de qualidade e de preço dos consumidores de restaurantes a la carte**. *Gest. Prod.*, São Carlos, v. 15, n. 1, p. 73-87, jan.-abr. 2008.

VITÓRIA DA CONQUISTA. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. **Qualidade, preço e atendimento atraem clientes ao Restaurante Popular**. 2017. Disponível em: <<http://www.pmvc.ba.gov.br/qualidade-preco-e-atendimento-atraem-clientes-ao-restaurante-popular/>>. Acesso em: 04 de abril de 2017.

VITÓRIA DA CONQUISTA. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. **Restaurante Popular serve em média 800 refeições por dia**. 2019. Disponível em: <<http://www.pmvc.ba.gov.br/restaurante-popular-serve-em-media-800-refeicoes-por-dia/>>. Acesso em: 28 de abril de 2019.

ZEITHAML, V. A.; BITNER, M. J.; GREMLER, D. D. **Marketing de Serviços**: a empresa com foco no cliente (6th ed.). Porto Alegre: AMGH Editora Ltda, 2014.